

A APLICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO

THE APPLICATION OF PREVENTIVE PRISION IN INITIAL SEMI-OPEN REGIME

Edivaldo da Silva Alves¹

Daniele Cristine Gadelha Moreno²

Resumo: O objetivo do trabalho é analisar a prisão preventiva e sua aplicação em regime inicial semiaberto em situações na qual se retira à liberdade do indivíduo no curso da instrução criminal sobre alegação da garantia da ordem pública. Dispor sobre o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal na aplicação da prisão preventiva e demonstrar quais medidas podem ser adotadas antes da aplicação da prisão cautelar, sobretudo em condenação diversa do regime semiaberto; a intenção é compreender o impacto da prisão frente à instrução criminal, mediante à presevação de provas e buscar por testemunhas, a fim de dar suporte à formalidade do processo. A justificativa para a escolha do tema de ordem pessoal pelo pesquisador foi devido à afinidade com o direito processual penal e sua necessidade de verificar a aplicação do direito de presunção de inocência e do devido processo legal no âmbito da decretação da prisão preventiva no regime semiaberto. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de literatura.

Palavras-chave: Liberdade, Semiaberto

Abstract: The objective of the work is to discuss preventive detention and its application in initial semi-open regime at situations in which the individual's freedom is taken away during the criminal investigation on the grounds of guaranteeing public order. Dispose the principle of presumption of innocence in the application of preventive detention and demonstrate what measures can be adopted before the application of precautionary detention, especially in cases other than the semi-open regime. The intention is to understand the impact of arrest on criminal investigation, through the preservation of evidence and the search for witnesses, to support the formality of the process. The justification for choosing the personal topic by the researcher was due to the affinity with criminal procedural law and its need to verify the application of the right to presumption of innocence within the scope of the decree of preventive detention in the semi-open regime. The methodology used was bibliographic literature research.

Keywords: Freedom, Semi-open

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: edivaldoqwr@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: danielecristine@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A investigação deste artigo destaca a importância de um aprofundamento sobre aplicação da prisão preventiva no regime de execução semiaberto em consonância com à norma jurídica. O objetivo do trabalho é analisar a prisão preventiva e sua aplicação no regime semiaberto, em situações na qual se retira à liberdade do indivíduo no curso da instrução criminal sobre alegação da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei. Nesse contexto, o presente trabalho destaca sobre o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal na aplicação da prisão preventiva e demonstra quais medidas podem ser adotadas antes da aplicação da prisão cautelar, sobretudo em condenação diversa do regime semiaberto; a intenção é compreender o impacto da prisão frente à instrução criminal, mediante à preservação de provas e buscar por testemunhas, a fim de dar suporte à formalidade do processo.

A justificativa para escolha do tema de ordem pessoal pelo pesquisador foi devido à afinidade com o direito processual penal e a necessidade de analisar a controvérsia da aplicação da prisão preventiva no regime inicial semiaberto; como os tribunais superiores se posicionam em relação a temática; compreender os precedentes do Supremo Tribunal federal em relação a incompatibilidade da aplicação da prisão preventiva no regime inicial semiaberto, bem como, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça como compatível, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação.

A metodologia adotada para a realização deste estudo foi a revisão bibliográfica de literatura. A revisão da literatura é uma técnica de pesquisa que consiste na busca, seleção e análise crítica de publicações científicas relevantes sobre um determinado tema (MARCONI; LAKATOS, 2010). A escolha dessa metodologia é justificada pelo objetivo de compreender de que forma se dá a efetivação do Direito Fundamental à Presunção de Inocência e o Devido Processo Legal no Brasil. Qual a necessidade de prisão preventiva e em que situações pode ocorrer diante dos Direitos Individuais consagrados no bloco de Constitucionalidade vigente.

Como propiciar o devido processo legal e o respeito à presunção de inocência sem a aplicação da prisão preventiva.

A revisão de literatura foi desenvolvida e com sustentação na Constituição Federal de 1988, Direito Processual Penal, Direito Penal, Doutrinas e Jurisprudências. As fontes doutrinárias são de autores renomados como Barros (2018), Bobbio (2004), Brasileiro (2020), Cruz (2017) e Gilmar Mendes (2022).

O tema desse artigo está situado na grande área do direito processual penal e tem desígnio analisar à prisão preventiva e sua aplicação no regime semiaberto em situações em que se retira à liberdade do indivíduo no decurso da instrução criminal.

O tema oferece aos alunos e os demais interessados no campo acadêmicos uma contribuição de forma fundamentada aos estudiosos da problemática acerca do direito à presunção de inocência e à liberdade, ante a decretação da prisão preventiva no regime semiaberto.

No tópico 2, será destacado os direitos e garantias constitucionais, os princípios norteadores ao direito de liberdade, e a fundamentação do Pacto de São José da Costa Rica corroborando com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Seguindo, o tópico 3, abordará sobre o cabimento das cautelares e a prisão preventiva no regime semiaberto. Como se posiciona os tribunais superiores acerca da temática.

2. DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Desde a sua criação, o homem vive em constantes conflitos entre os que violam as normas estabelecidas para a manutenção da harmonia social e aqueles que os enfrentam para tal manutenção social; a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 nos aponta que a liberdade é a regra para garantir a todos os seus cidadãos, que “ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente; e que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, LXI e LVII da CRFB).

O Brasil validou a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), e que vem aplicando as três possibilidades de prisões cautelares: à prisão em flagrante, temporária ou preventiva, cabendo ao Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição Federal do Brasil de 1988 (CRFB/88) a garantia dos direitos individuais, coletivos e sociais, mantendo assim a ordem e segurança social necessária para obter soluções para conflitos entre cidadãos e entidades do Estado, garantindo, desta forma, uma sociedade segura e sustentável do ponto de vista coletivo, fazendo uso das prisões cautelares apenas no âmbito penal (BOBBIO, 2004).

O Supremo Tribunal Federal (STF) atualmente entende que só se deve começar a cumprir pena, após esgotados as possibilidades de recurso, ou seja, após o trânsito julgado da ação penal. No entanto, já entendeu de modo diverso, permitido o cumprimento de sentença quando ainda havia possibilidade de se provar a inocência, o que gerou uma

insegurança jurídica não admitida, principalmente em âmbito penal, uma vez que, trata da liberdade, sendo a constituição a protetora desse direito (BARROS,2018).

Entretanto, em que pese a decisão, o princípio da inocência não impede a decretação de prisão tão somente quando houver transitado em julgado, decisão da qual não caiba mais recurso. É que mesmo havendo formas de recorrer antes da decisão final e para além do cumprimento de prisão após decisão em grau de recurso, convive de forma harmônica em nosso ordenamento jurídico as prisões cautelares (art. 319, CPP). De fato, a Constituição protege o direito à liberdade,mas também prever que se apresentado de forma indevida, poderá ser decretada a prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, consoante preceitua o próprio texto constitucional (art. 5º, LXI da CRFB/88).

Durante a fase de sentença, se faz necessário saber que as provas apresentadas devem estar dentro dos critérios da legalidade, e havendo dúvidas quantos ao elementos apresentados deverá se considerar o benefício ao acusado, de forma a evitar uma punição injusta, porque, na fase inicial da formação do processo, ao revés, exsurge imponente o princípio a favor da sociedade (pro societate) que, assim como o indiciado inocente, tem interesse nos esclarecimentos dos fatos, o que dará ensejo à persecução penal e a atividade esforçada dos órgãos com funções essenciais à Justiça e os trabalhos correlatos da Polícia Judiciária, a fim de evitar que o princípio pro societate não se revele disfuncional e injusto, desta forma, sendo necessário a análise, portanto, do caso concreto (MENDES, 2022).

Tais questões se destacam devido à necessidade de verificar a decretação de prisões preventivas em situações em que a pena máxima em abstrato e, especialmente, em concreto, não irá gerar reclusão em regime semiaberto, de forma a questionar sobre tal decretação de reclusão, de um acusado que ainda não tem culpa formada. Consigne-se, a situações em que muitas vezes não há inquérito lavrado ou em andamento e ou em fase de finalização.

3. CABIMENTO DAS CAUTELARES E A PRISÃO PREVENTIVA NO REGIME SEMIABERTO

3.1. MEDIDAS CAUTELARES

As medidas cautelares são formas de garantir antes ou durante o processo a preservação da persecução penal, ou seja, que no processo de conhecimento ou execução

estabeleça a formação de elementos de convicção relativos a autoria delitiva e materialidade do crime, (CRUZ,2017).

As medidas cautelares estão inseridas nas restrições reclamadas pelo Estado Democrático de Direito por imposição para garantir a finalidade do processo. Esse procedimento é necessário devido a morosidade na prestação jurisdicional (RENATO, 2020).

A ausência de sistematização no Código de Processo Penal e a inexistência de um processo cautelar autônomo, não são motivos suficientes para determinar esses procedimentos cautelares durante a persecução penal, sem atentar ao requisitos e fundamentos próprios do processo cautelar. As medidas não podem ser aplicadas com efeitos automático e a decretação depende da presença do *fumus commissi e do periculum libertatis*.(RENATO, 2020).

Ressalta-se que, o Juiz deverá observar sempre o *fumus commissi delicti e periculum libertatis* para a decretação de prisão, pois caso não haja tal perigo, há de se buscar a aplicação de outras medidas diversas das prisões, e desta forma se fundamentar na aplicação da lei nº 12.403 de 4 de Maio de 2011, que foi criada visando a aplicação em casos em que contra o indivíduo ora investigado não se tenha comprovações de que este agirá para interferir ou prejudicar o curso das investigações, evitando colocar o indiciado em prisão por decisão errônea, abusiva ou pautada em argumentos vazios ou de má interpretação dos dispositivos legais, pois, como já falado, o próprio acusado tem interesse na investigação a fim de esclarecer a acusação.

Aqui, cabe ressaltar que o art. 319, da referida lei, nos menciona várias hipóteses de medidas diversas da prisão, como o comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juiz e a proibição de acesso ou mesmo frequentar ambientes aos quais o magistrado entenda e justifique ser prejudicial tanto ao processo quando a sociedade, sendo inclusive possível a adoção de equipamentos de monitoramento eletrônico, buscando sempre o resultado pro societate.

O estado de inocência não tem o condão de eliminar a prisão cautelar, nem permitir que todos os criminosos aguardem os seus julgamentos em liberdade. O que se pretende não é acabar com o rigor da justiça criminal em relação aos criminosos perigosos, reincidentes e as associações criminosas. Na verdade, tentar-se demonstrar que, embora o sujeito seja réu, ele tem direitos e garantias essenciais. De modo a ser tratado com qualquer nível de rigor pelo Estado. É preciso observar a garantia dos direitos individuais, da dignidade humana. Ninguém está livre da prática de um crime, ainda mais, em um país como o nosso com enorme entulho legislativo penal vigente. (NUCCI, 2011)

3.2 PRISÃO PREVENTIVA

“A Prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 312) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)”. (BRASILEIRO, RENATO, 2020, p. 1.056)

É um tipo de prisão cautelar, e não significa aplicar pena antecipada, tem com objetivo evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo. Tem caráter excepcional, pode ser decretada em qualquer fase do processo ou investigação, desde que preencha os requisitos da lei, devendo ser aplicado com garantia da ordem pública e econômica, para proteger a investigação e a aplicação da lei, considerando o perigo em relação ao estado de liberdade do acusado.

Ressalte-se que, diferentemente das demais modalidades, a prisão preventiva não tem prazo legal para o seu termo final. É verdade que o “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964) veio atenuar a falta de prazo da preventiva, alterando o CPP, ao estabelecer a obrigação do órgão prolator da decisão de revisão desta decisão com a revogação ou manutenção da prisão a cada 90 (noventa) dias, de ofício e mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a constrição de liberdade ilegal (art. 316, Parágrafo único, do CPP).

Alteração legislativa que provocou interpretação jurisprudencial desfavorável ao recluso haja vista a interpretação, como se verá, das cortes superiores no sentido que, em sendo ultrapassado a noventena, a decretação da ilegalidade e consequente relaxamento da pena corporal não é automática (ADIs ns. 6581 e 6582).

[...] após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado[...] (MORAES, 2022, p. 3).

Ademais, consoante o Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva deve ser alicerçada nos seguintes requisitos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 da

Lei nº 3.689), aspectos de fundamentação judicial muito abertos, tendo carga axiológica por demais valorativas sujeito a subjetividades que propicie aplicação indevida do instituto penal.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, estabelecidos os requisitos dispostos no art. 312 do código penal, e desde que, as medidas cautelares configurem inadequadas ou insuficiente, o juiz homologa o flagrante e abre vistas ao ministério público para que sejam demonstrados os requisitos da prisão preventiva. (BARROS, 2018, p. 38).

Afinal, o que seria o motivo suficiente para se decretar a prisão por garantia da ordem pública? A colocação é extensiva, no sentido de justificar a medida. Ainda mais quando não se cumpre uma fundamentação adequada, empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicitar a correlação com a causa (art. 489, § 1º, II, do Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária na seara penal).

Tais questões ganham maior destaque, e é o cerne do presente trabalho, ao se verificar a decretação de preventivas nas situações em que a pena máxima em abstrato e, especialmente, em concreto, não alberga como reprimenda a reclusão em regime semiaberto. Ora, como é possível a constrição cautelar em regime semiaberto de um acusado que sequer tem culpa formada. Diga-se mais, sem, muitas vezes, sequer ter inquérito lavrado ou em andamento ou em fase de finalização.

Em que pese a adoção da prisão preventiva ao indivíduo durante o processo de instrução não tem viés de antecipação de pena, muito embora os argumentos para tal decretação sejam subjetivos por demais, essa medida de prisão cautelar foi adicionada pelo legislador a fim de que a polícia judiciária possa realizar de forma satisfatória e sem interferência a apuração dos fatos, como oitivas de testemunhas; durante esses procedimentos se tais testemunhas tiverem se quer a incerteza de impunidade por parte do Estado sobre a situação de delito, haverá então, no mínimo, o receio em testemunhar, logicamente porque poderá de algum modo haver represálias.

Por outro lado, como viabilizar inquéritos e denúncias se o acusado está em liberdade destruindo provas ou ameaçando vítimas e ou testemunhas? Nesse sentido, a análise da prisão preventiva pode ser feita sob a ótica temporal delineada em dois momentos distintos. O primeiro, na possibilidade de decretação da prisão preventiva quando da análise formal da prisão em flagrante delito, o que é feito no âmbito da Audiência de Custódia; o segundo, na possibilidade de decretação da prisão por ocasião da sentença, o que, em tese, poderia configurar antecipação da pena, na medida em que tal decisão é passível de recurso.

Com efeito, em recente decisão monocrática, o STF veio a se pronunciar sobre o

tema por meio de Habeas Corpus (HC 219.435 / MG), o qual, embora negado seguimento ao Remédio Constitucional, ensejou reconhecimento de liberdade prolatado de ofício por incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, coisa que a fortiori da força argumentativa do decisum valeria para o regime aberto, entendimento esse que visa garantir a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando justamente os que não terão o início de cumprimento no regime fechado.

“Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. (CRUZ, 2017, p. 179).

Logo, a aplicação da prisão preventiva tem por objetivo a garantia da ordem pública, andamento da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei Penal em situações em que a liberdade do acusado possa comprometer o andamento do processo.

3.3 CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA NO REGIME SEMIABERTO

Conforme entendimento já pacificado em jurisprudência do STF, é incompatível a prisão preventiva em regime semiaberto. A Suprema Corte firmou entendimento de que “ a fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva”, conforme (AgRg no HC 197797/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021); uma vez que, “a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não está prevista em lei, implica em cancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (AgRg no HC 221936/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. P/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 20/04/2023). Nesse mesmo sentido, em 2022, o STF negou seguimento ao habeas corpus, HC 219435/MG, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre alegação de que compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento de pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria em cancelar cumprimento antecipado de pena,

contrariando decisão pelo plenário do STF nas ADC nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. (HC 219435/MG - Rel. Ministro André Mendonça, DJe-s/n divulg 06/09/2022 public 08/09/2022).

Porém, ainda segundo o STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o regime ao qual o réu foi condenado. Ou seja, "embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

Em consonância com o entendimento do SFT que comporta exceção para manter a cautelar, ficou evidente a situação apresentada no Agravo Regimental (AgRg no HC 829686)/MG, em que a Sexta Turma do STJ manteve a prisão preventiva no regime semiaberto justificada por fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, de acordo com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se imprescritível evidência em que consiste o periculum libertatis. A habitualidade criminosa do agente foi motivo suficiente para manutenção da cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade. (AgRg no HC 829686, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro - T6 Sexta Turma, Dje 28/09/2023).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, caso o juiz entenda como necessária a prisão preventiva, há de conceder a necessidade de manutenção da custódia cautelar, desde que, adequado a segregação à modalidade prisional imposta na condenação e presente os requisitos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, segue abaixo 2(dois) julgados do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento:

HC 506418 / BA, Sexta turma. Habeas Corpus. Processual Penal. roubo circunstanciado. prisão preventiva mantida na sentença condenatória. garantia da ordem pública. gravidade concreta do crime. modus operandi. fundado receio de reiteração delitiva. fundamentação idônea. compatibilização do regime semiaberto à prisão preventiva. necessidade. ordem denegada. habeas corpus concedido de ofício.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que

permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, a manutenção da constrição por ocasião da sentença está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito e o modus operandi da conduta...
3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela conseqüente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública" (STF, AgRg no HC 176.246, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

AgRg no HC 557374 / SP - Quinta turma - PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA ALEGADAS. AGRAVO DESPROVIDO. READEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. De acordo com o disposto na Súmula 691 do STF, o habeas corpus impetrado de decisão que indefere liminar será conhecido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade no ato impugnado ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar").
2. No caso, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem, pois a custódia preventiva está devidamente motivada na garantia da ordem pública.
3. "Tendo em vista a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, faz-se necessária a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução fixado na sentença condenatória" (RHC 93.888/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 9/4/2018).
4. Agravo regimental não provido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho analisou o objeto de estudo, ou seja, efetivação da presunção de inocência, o devido processo legal e a aplicação da prisão preventiva no regime semiaberto diante dos direitos fundamentais elencados na carta magna.

A presunção de inocência um princípio constitucional expresso no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 8º da Convenção Americana dos Direitos Humanos é um entendimento sedimentada em nosso ordenamento jurídico como uma garantia ao cidadão assegurando a dignidade e direitos da pessoa humana. Porém, não é entendimento absoluto, podendo ser relativizado, admitindo uso das prisões cautelares, desde que atendido os requisitos e fundamentação cautelar (art.312, CPP).

No que consiste o Devido Processo Legal, também está expresso no texto constitucional de 1988, art. 5º, LIV, e tem uma correlação com a presunção de inocência, permitindo ao indivíduo garantias de direitos fundamentais contra arbitrariedades. O Devido Processo Legal permite reconhecer e proteger direitos fundamentais implícitos relacionados a liberdade reconhecida pela disposição do referido princípio. Corroborando com esse entendimento, o Ministro Alexandre de Moraes salientou que a manutenção contínua da prisão preventiva em regime semiaberto, além de não está previsto em lei, descaracteriza o instituto da prisão preventiva, uma vez que, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Essa situação ocasiona a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.

A aplicação da prisão preventiva dentre os posicionamento divergentes, constatou-se que prevalece no ordenamento jurídico, inclusive, consolidado pela suprema corte (STF), o entendimento de que o direito a liberdade não poderá ser suprimido sem o devido processo legal., permitindo ao indivíduo todos os meios admitidos em direito para efetivação da defesa prévia, respeitando os princípios da ampla defesa e o contraditório, assegurando, dessa forma, os direitos constitucionais na aplicação da norma jurídica. Portanto, a prisão preventiva só deve ser aplicado após o transito em julgado, exceto em situações previstas em lei, como garantia da ordem constitucional e da segurança jurídica.

O trabalho permitiu concordar com o precedente do STF em relação a incompatibilidade na aplicação da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Considerando que o atual entendimento da suprema corte é uma garantia aos direitos constitucionais à liberdade, à presunção de inocência e ao devido processo legal, base do Estado Democrático de Direito. Não seria razoável restringir a tutela de liberdade pessoal, violando o direito humano de dignidade e liberdade; ainda que admitida as excessões plenamente justificadas.

5. REFERÊNCIAS

BARROS, Francisco Dirceu. **Tratado Doutrinário de Processo Penal**. JH Mizuno, São Paulo, p. 282-320, 2018. Disponível em:

https://app.vlex.com/#/search/jurisdiction:BR+content_type:4/fundamento%2C+requisito+e+principios+gerais+das+pris%C3%B5es/p2/WW/vid/790642553 Acesso em: 19 mar. 2023.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 7. reimpr. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/norberto-bobbio-a-e-ra-dos-direitos.pdf Acesso em: 19 mar. 2023.

BRASIL. [Constituição, (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em: 30 mar. 2023.

BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. **Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)**, de 22 de novembro de 1969. Brasília: Presidência da República, [2022a]. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm Acesso em: 09 abr. 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal**.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 09 abr. 2023.

BRASIL. Habeas Corpus HC 219435/MG - Minas Gerais. **Supremo Tribunal Federal**.

2022. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1337138/false>. Acesso em: 20 mar. 2023.

BRASIL. Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011. **Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências**.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112403.htm Acesso em: 09 abr. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. **Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/113964.htm. Acesso em: 03 abr. 2023

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Declaratória de Constitucionalidade 43** Distrito Federal. Disponível

em:<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754357342>.

Acesso em: 14 abr. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Declaratória de Constitucionalidade 44** Distrito Federal. Disponível

em:<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=75435758> Acesso

em: 14 abr. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Declaratória de Constitucionalidade 54** Distrito Federal. Disponível

em:<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7543578> Acesso

em 14 abr. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.581** Distrito Federal. 2022. Disponível em:

<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=760494131> Acesso

em: 14 abr. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.582** Distrito Federal. Supremo Tribunal Federal. 2022. Disponível em:

<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749766091> Acesso

em: 14 abr. 2023.

BRASILEIRO, Renato de Lima. **Manual de processo penal**: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.

CRUZ, Rogerio Schietti. **Prisão cautelar**. 3. ed. rev. atu. e ampl. Salvador: JUSPODIVM, 2017.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. São Paulo, SP: Atlas, 2010.

MENDES, Gilmar F.; BRANCO, Paulo Gustavo G. **Curso de direito constitucional** (Série IDP. Linha doutrina). São Paulo: Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620506. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620506/>. Acesso em: 23 mar. 2023.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Presunção de culpa, pena antecipada e paradigma da ilegalidade**. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 100, n. 906, p. 287-316, abr. 2011.

Disponível em:

<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9b0000018488a0918660b2c4e7&docguid=I36e7b0307a5411e0ad2a010000000000&hitguid=I36e7b0307a5411e0ad2a010000000000&spos=11&epos=11&td=14&context=28&crumb-action=append&crumb>. Acesso em: 14 abr. 2023.

STJ - **HABEAS CORPUS Nº 181.361 - MG (2010/0143978-2)** - Relator : Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=11946492&tipo_documento=documento&num_registro=201001439782&data=20100917&formato=PDF. Acesso em 30/10/2023.

STJ - Jurisprudência - **Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus - AgRg no HC 829686 / MG**. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em 30/10/2023.

STJ - **HC 506418 / BA** - Habeas Corpus - Relatora: Min. LAURITA. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp>. Acesso: 05/12/2023.

STJ - **AgRg no HC 557374 / SP - Agravo Regimental no Habeas Corpus** - Relator: Min. Ribeiro Dantas. Disponível em: [https://processo.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(\(%27AGRHC%27.clas.+e+@num=%27557374%27\)+ou+\(%27AgRg%20no%20HC%27+adj+%27557374%27\).suc.e.\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://processo.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AGRHC%27.clas.+e+@num=%27557374%27)+ou+(%27AgRg%20no%20HC%27+adj+%27557374%27).suc.e.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja). Acesso em: 05/12/2023.

STF - **HC 219.435/MG** - Habeas Corpus - Relator : Min. André Mendonça. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1337138/false>. Acesso em 30/10/2023.

STF - (**HC 197797/MG AgR**, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021). Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur448670/false>. Acesso 30/10/2023.

STF - (**HC 221936 /RJ AgR**, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023). Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur477830/false>. Acesso em: 30/10/2023.

STF - (**HC 223529/SP AgR**, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023) Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur477747/false>. Acesso em 30/10/2023.

TJDFT, **PRISÕES Cutelares**, . Por ACS — publicado há 8 anos. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/priso-es-cautelares>. Acesso em: 10 abr. 2023.